

INKLYUZIV TA'LIM SIYOSATINING JAHON MIQYOSIDA HUQUQIY-ME'YORIY, NAZARIY VA AMALIY JIHATDAN QO'LLAB-QUVVATLANISHI

Shuxratullayeva Ruxshona¹, Xojieva Mashhura¹, Nuriddinova Asila¹, Sayfullayeva Ismigul
Qodir qizi²

¹ChDPU Pedagogika fakulteti talabalari,

²Ilmiy rahbar, ChDPU Pedagogika fakulteti, Maxsus pedagogika kafedrası v.b dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18197361>

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv ta'lim siyosatining jahon miqyosida huquqiy-me'yoriy, nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Jahon tajribasi va xalqaro huquqiy hujjatlar orqali inklyuziv ta'limning samarali qo'llanilishi va rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun xalqaro standartlar, nazariy konsepsiyalar va amaliy strategiyalar muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, jahon tajribasi, huquqiy-me'yoriy asoslar, nazariy yondashuv, amaliy strategiyalar.

Annotation. The article analyzes the legal, theoretical, and practical foundations of inclusive education policy worldwide. Through international experience and legal documents, the effective implementation and development prospects of inclusive education are examined. The study shows that international standards, theoretical concepts, and practical strategies are crucial for promoting inclusive education.

Keywords: inclusive education, global experience, legal foundations, theoretical approach, practical strategies.

Аннотация. В статье анализируются правовые, теоретические и практические основы политики инклюзивного образования в мировом масштабе. На основе международного опыта и правовых документов рассматриваются эффективное внедрение и перспективы развития инклюзивного образования. Исследование показывает, что международные стандарты, теоретические концепции и практические стратегии имеют ключевое значение для продвижения инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, мировой опыт, правовые основы, теоретический подход, практические стратегии.

Tarixiy taraqqiyot davomida maxsus ehtiyojli bolalarga bo'lgan e'tibor turli davrlarda turlicha kechgan. Ishlab chiqarish kuchlari hali rivojlanmagan, madaniy va ma'naviy qadriyatlar shakllanmagan, inson hayoti tabiat kuchlariga bog'liq bo'lgan dastlabki davrlarda bunday shaxslar jamiyat e'tiboridan chetda qolib kelgan, hatto ularga nisbatan salbiy munosabat hukum surgan. Jamiyatning iqtisodiy taraqqiyoti, ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish darajasi ta'lim, madaniyat, fan va sog'liqni saqlash ijtimoiy ong holati bilan bog'liq holda turli davrlarda atrof-dagilarning kamolotida jismoniy yoki ruhiy kamchiligi mavjud shaxslar bilan o'aro munosabatlari turlicha ko'rinishga ega bo'lgan. Bunda har bir xalqning milliy qadriyatlari, dunyoqarashi, an'analari, urf-odatları ham muhim rol o'ynagan. Masalan qadimgi Sparta (Gresiya)da jismoniy nuqson bilan tug'ilgan bola jamiyat uchun yaroqsiz hisoblanib, hayotining birinchi kunlaridanoq o'limga mahkum etilgan.

Qadimgi Rimda ham xuddi shunday holat yuz bergan: nuqsonli va zaif tug‘ilga go‘daklarni o‘ldirganlar. Uyg‘onish davri (XV-XVII asrlar)da inson tabiati, uning ruhiy holati va faoliyatiga nisbatan diniy-sxolastik va ijtimoiy cheklangan xudbin qarashlarga qarama-qarshi farqli o‘laroq inson tafakkuriga ishonch, uning jismoniy-ruhiy nuqsonlari, kamchiliklar, salbiy hatti-harakatlari, gunoh hamda qilmishlariga hayrihohlik bilan qarash kabi gumanistik g‘oyalar o‘rtasida kechgan kurashlar bilan tavsiflanadi. Zero, bu davrda Ovro‘pada falsafiy fikr, ilm, fan va moddiy hayotda ancha jonlanish yuz bergan edi. Shuning uchun ham G‘arbiy Yevropaga arablar orqali kirib kelgan ilg‘or Sharq madaniyati va ilm-fanining ham katta ta‘siri bo‘lganligi shubhasizdir. Sharq va G‘arb o‘rtasidagi aloqalarning yaxshilanishi G‘arbg‘a tibbiyotning kirib kelishiga zamin yaratdi. Shu davrdan e‘tiboran G‘arb tibbiyotida gumanistik tendensiyalar yuzaga keldi. Vrachlar monastr va qamoqxonalarga borib u yerlardagi ruhiy kasallar ustida kuzatishlar olib bordilar. Masalan, XVI asrda yashagan tibbiyot professori Faliks Platter (1537-1614) Fransiyaning Bazel shahrida ruhiy kasalliklarning tasnifini amalga oshirdi. Olimning tasnifi asosida inson organizmidagi turli aqliy, ruhiy va jismoniy buzilishlarning tavsifi yotar edi. XIX asrning o‘rtalariga qadar G‘arbda qator psixiatr, pedagog va amaliyotchilar faoliyatida bola rivojidadagi kamchiliklarni aniqlash, kachiliklarni sabablarini topish, bu bolalarga ta‘lim tarbiya berish borasidagi muammolar hal etila boshladi. Nogiron bolalar uchun alohida ta‘lim tarbiya muassasalari ochila boshladi.

“Juda uzoq vaqt davomida-, deb yozadi N.N.Malofeyev- maxsus yordamga muhtoj bolalarni umumta‘lim muassasalariga nisbatan maxsus segregasion ta‘lim muassasalarida ta‘lim tarbiya berish samarali deb hisoblanib kelindi. XIX asrning 60-yillariga qadar jahon miqiyosida differensial ta‘lim muassasalarining tarmog‘i intensiv tavishta o‘sib ko‘plab davlatlarda hatto 12-15 turdagi maxsus muassasalar ochildi. Masalan, Qozog‘iston, Rossiya va Belgiyada 8 turdagi, Niderlandiyada esa 15 turdagi maxsus muassasalar mavjud. 1970-1980 yillarga kelib jahon miqiyosida insonparvarlik va kamsitishlarga yo‘l qo‘ymaslik g‘oyasining ilgari surilishi maxsus ehtiyojli bolalarga e‘tiborning yanada yaxshilanishiga olib keldi”.

BMT tomonidan 1948 yilda qabul qilingan “Inson huquqlari umumjahon Dekloratsiyasi”da “Ta‘lim olish har bir insoning asosiy va ajralmas huquqi” ekanligi alohida e‘tirof etilgan.

“Inson huquqlari umumjahon Dekloratsiyasi” barcha insonlarning huquq va erkinliklarini kafolatlar ekan, bu Dekloratsiyaning barcha bandlari maxsus ehtiyojli insonlarga ham tegishli ekanlig aniqlandi.

Nogiron shaxslarning huquqlarini yanada mustahkamlash va kafolatlash maqsadida BMT 1975 yilda “Nogiron shaxslar huquqlari to‘g‘risida”gi Dekloratsiyani qabil qildi. Mazkur Dekloratsiyada ta‘kidlanishicha: “Nogironlar shaxsiyatini hurmat qilish huquqi ularda tug‘ilishi bilan mavjud bo‘ladi. Nogironlikning kelib chiqishi, tabiati va jiddiylik darajasidan qat‘iy nazar, fuqaro o‘z yoshidagi tengdoshlari bilan bir xil huquqlarga egadirlarkim, shu bilan birga ular mumkin qadar to‘laqonli yaxshi hayot kechirish huquqiga ham ega” (“Nogiron shaxslar huquqlari to‘g‘risida”gi Dekloratsiya 3-modda).

“Nogiron shaxslar huquqlari to‘g‘risida”gi Dekloratsiyaning mazmunidan shu narsani tushinish mumkinki, nogiron fuqarolar uchun jamiyat hayotida to‘liq ishtirok etish kafolatlanadi. Ammo mazkur Dekloratsiyada nogiron bolalar, ularning ta‘lim olish imkoniyatlari va barcha davlatlar tomonidan imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlarini ta‘minlash yo‘llari batafsil yoritilmaganligi aniqlandi. Bu xususida Suleymenova R.A “Agarda nogiron bolalarning o‘z jamoalari va butun jamiyat ijtimoiy hayotiga jalb etish imkoniyatlari rad etilsa ularning

imkoniyatlar keskin kamayadi. Shuning uchun ham bolalarning barcha huquqlarini va erkinliklarini kafolatlanishi, bu huquq va erkinliklar alohida, qat’iy ta’minlanishi zarur. Jumladan, bolalarning ta’lim olish huquqi dunyoning ko‘plab davlatlarida ta’minlanmayapti. Bu esa nafaqat o‘sha jamiyat uchun balki butun dunyo aholisi uchun chinakkam fojea bo‘lishi mumkin”-deb yozadi.

Xuddi shunday bolalarni muxofaza qilish maqsadida BMT 1989 yilda “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya”ni qabul qildi. “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya” bolalarning huquqlarini hamma joyda amalga oshirish maqsadida ishlab chiqarilgan Inson huquqlari borasidagi halaro shartnoma hisoblanadi. U qariyb butun jahon mamlakatlari tomonidan radifikatsiya qilingan. Konvensiyani radifikatsiya qilgan 191 mamlakat ko‘ngilli tarzda zimmlariga “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya” qoidalarini ma‘muriy qonunchilik, sud va boshqa chora-tadbirlar yordamida hayotga tadbiiq etish majburiyatini oldilar.

“Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya” kompleks va unversal xarakterda bo‘lib, bu barcha bolalar uchun inson huquqlarining fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy singari jabhalarni ta’min etadigan yagona Konvensiyadir.

Bu konvensiya qat’iy faoliyat ko‘rsatadi. Barcha hukumatlarni hamma bolalalarning huquqlarini himoya etish uchun sa‘yi harakatlar qabul etishga chaqiradi. Shuningdek bu Konvensiya yaxlitdir, chunki unda ta’kidlanishicha, barcha huquqlar muhim, mushtarak, bir-birlariga bog‘liq va tengdir.

“Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya”ni o‘rganish jarayonida bu hujjatning ko‘plab bandlarining mazmuni va mohiyati xususida L.P.Nazarova, R.A.Suleymenova va G.A.Hakimjonovalar to‘xtalib o‘tganlar.

“Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya” barcha bolalarning huquqlarini himoya qiladi. Mazkur Konvensiyaning 2-moddasida “Bolalar ularning ota-onalari, boquvchilarining irqi, terisining rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy va boshqa e’tiqodi, milliy, etnik yoki ijtimoiy kelib chiqishi, moddiy ahvoli, sog‘lig‘i, qanday holatda tug‘ilganliklari va boshqa holatlaridan qat’iy nazar kamsitishlarga mahkum etilmasiligi kerak”-deb qat’iy belgilangan. Demak, bu Konvensiyadagi barcha huquqlar maxsus yordamga muhtoj bolalar uchun ham tegishli bo‘lib, ularga barcha bolalar qatori teng munosabatda bo‘lish kafolatlanadi. Shunday ekan, “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya” maxsus ehtiyojli bolalarning ta’lim olish huquqini ham kafolatlaydi. Aynan 28-modda “Ta’lim insonnig siyosiy huquqi”, deb nomlangan bo‘lib, unda ishtirokchi davlatlar barcha bolalarning ilm olish huquqini e’tirof etadilar, hamda ana shu huquqni teng imkoniyatlar asosida amalga oshirishga asta sekin erishish maqsadida, bepul va majburiy boshlang‘ich ta’limni joriy etadilar,-deyilgan. Ushbu modda maxsus ehtiyojli bolalarning ham ta’lim olishlarini, ular uchun ham ta’limning majburiy ekanligini ko‘rsatib turibdi.

“Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya” maxsus ehtiyojli bolalarning ham barcha huquqlarini kafolatlar ekan, “barcha huquqlar barcha bolalarga” tamoyili e’tirof etilishi ma’lum bo‘ldi.

Shuningdek, “Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya”ning 23-bandida maxsus ehtiyojli bolalarning ta’lim tarbiyasi xususida qisqa va aniq qilib quyidagicha ta’kidlangan: “Nogiron bolaning maxsus ehtiyojlarini aniqlab, uning ijtimoiy hayotga qo‘shilishi va shaxs sifatida rivojlana olishiga yetaklovchi vosita hisoblangan ta’lim olishga har tomonlama yordam berilishi lozim”. Bu qoidadan shu nursa ayon bo‘ladiki, maxsus ehtiyojli bolalar ham jamiyat hayotida to‘liq ishtirok etishi, madaniyatga hamohang bo‘lib o‘sishi, uning boyliklaridan,

go‘zalligidan bahra olib jamiyatning rivojiga hasra qo‘shishlarining ahamiyati juda kattadir. Mana shunday imkoniyatlarga ega etishda maxsus ta‘lim muassasalarining ta‘lim tizimi va mazmuni talabga javob bermaydi. Shuning uchun ham insonparvarlik nuqtai nazaridan jahondagi ko‘plab mamlakatlar maxsus-segregasion ta‘lim tizimini inkor eta boshlaganliklari ma‘lum bo‘ldi.

Juda ko‘plab davlatlarda maxsus yordamga muhtoj bolalarni yuqori natijali kamol toptirishda kompensator imkoniyatlarni rivojlantirish hamda ijtimoiy moslashtirish to‘lalgicha yo‘lga qo‘yish maqsadida umumta‘lim maktablarida ta‘lim berish ilmiy va amaliy davlat siyosati rejasiga kiritildi. Buning natijasida esa 1990 yilda Tailandda o‘ta muhim Umumjahon Konferensiyasi bo‘lib o‘tdi. Bu konferensiyada “Ta‘lim hamma uchun ” Umumjahon Dekloratsiyasi qabul qilindi. “Ta‘lim hamma uchun” Umumjahon Dekloratsiyasini dunyoning 155ta davlat hukumatlari va 150dan ortiq nodavlat tashkilotlari qabul qildilar. “Ta‘lim hamma uchun ” Umumjahon Dekloratsiyasi har bir bolaning to‘laqonli va mukammal ta‘lim olishini kafolatladi.

Ushbu Dekloratsiyada quyidagicha bayonot qilingan: “Maktablar bolalarning imkoniyatiga qarab emas ish sifati va maktab ta‘limiga javob berishi bilan xarakterlanadi. Ular quyidagilardan iborat:

- har bir bolaning huquqi ommaviy maktabda ta‘lim tarbiya olishni talab etadi;
- o‘qitishning metod va metodikalari bolaning nuqsoniga qarab tanlanadi;
- maktabda to‘lalgicha korreksion pedagogik yordam tashkil etiladi;
- bolalar to‘g‘risidagi qaror kompleks tarzda qabul qilinadi;
- bolaning har bir shaxsiy huquqi kafolatlanadi;
- maktabda integratsiya tamoyiliga o‘quv rejaning asosi sifatida qaraladi;
- inklyuziv maktablarning moddiy ta‘minoti yaxshilanadi”.

Nazariy adabiyotlar tahlili natijasida taniqli psixolog va defektolog L.S.Vigotskiyning qarashlari ham o‘rganildi. L.S.Vigotskiy umumiy va maxsus ta‘limni uyg‘unlashtiradigan ta‘lim tizimini tashkil etish, ya‘ni maxsus yordamga muhtoj bolalarni inklyuziv ta‘lim tizimida o‘qitishni e‘tirof etgan. “Ta‘lim tizimi shunday bo‘lish kerakki-deb yozadi L.S.Vigotskiy-maxsus ta‘lim va umumiy ta‘lim uyg‘unlashib ketishi uchun shart-sharoitlar yaratilsin. Buning uchun shunday ta‘lim tizimini yaratish kerakki, maxsus yordamga muhtoj bola o‘qish jarayonida har tomonlama rivojlansin. Ma‘lumki, bizning maxsus muassasalarda ta‘lim tarbiya oluvchi o‘quvchilar maktab jamoasining tor doirasiga tushib qoladi. Ijtimoiy jamiyatda esa hammaning diqqati uning nuqsoniga qaratiladi. Natijada bu bolalar haqiqiy hayotdan chetlashtiriladi. O‘z o‘rnida maxsus maktab bolani chegarlangan dunyoga olib keladi”. Shuning uchun ham L.S.Vigotskiy nuqsonli bolani tarbiyalashning vazifasi bu boladagi nuqsonlarni kompensatsiya qilish va uning hayotga integratsiyasini ta‘minlashdir, deb hisoblaydi.

Xorijda 30-yillarda L.M.Shpsina va N.N.Nazarovlar integratsiya tajribasini quyidagi turlarga ajratgan:

- shaxsni demokratik jamiyat qoidalariga to‘la rioya qilishini ta‘minlash;
- moddiy ta‘minot;
- integrasion jarayonlarning majburiylik xususiyati.

Jahon miqiyosida maxsus ehtiyojli bolalarning ta‘limiy imkoniyatlarini va ularning huquqlarini ta‘minlash jarayonini bosqichma-bosqich o‘rganish natijasida “Ta‘lim hamma uchun ” maqsadlarini amalga oshirish va maxsus yordamga muhtoj bolalarning to‘laqonli mukammal ta‘lim olishlarini ta‘minlash maqsadida 1994 yilning 7-10 iyun kunlarida Ispaniya

davlatining va YUNESKOning yordamida Salamanka shahri (Ispaniya)da ikkinchi yirik Umumjahon Konferensiyasi bo‘lib o‘tganligi aniqlandi. Mazkur Konferensiya “Salamanka Dekloratsiyasi va alohida yordamga muhtoj bolalar ta’limining kelgusida ijrosini ta’minlash Ramkasi” deb atalib, shu yili “Salamanka bayonoti va Ish faoliyat Rejasi” nom bilan uning ish mazuni nashr etildi. Bu hujjatda huqular bo‘yicha bayonotlar mazmunlarini yorituvchi fikrlar bayon etilgan. Salamanka bayonoti va Ish faoliyati Rejasining asosiy yetakchi tamoyili shundan iboratki, maktablar barcha bolalarni, ularning jismoniy, aqliy, ijtimoiy, hissiy, tili va boshqa xususiyatlaridan qat’iy nazar o‘qishga qabul qilishlari lozim. Mazkur hujjatda ta’kidlanishicha: